

Chaire de recherche du Canada sur les médias, les handicaps et les (auto)représentations

Questionnaire Membre de la production

Lié à la base de données sur le handicap et la sourditude
chairemediashandicaps.uqam.ca/base-de-donnees

OBJECTIFS DE LA CRCMHA

IDENTIFIER les groupes vivant avec un ou des handicaps majoritairement représentés dans les médias canadiens (1980-2020) ainsi que les caractéristiques de ces (auto)représentations (thématiques), des personnages représentés et de leurs auteurs;

Mieux COMPRENDRE les liens entre les représentations médiatiques contemporaines du handicap (2000-2020) et leurs usages par les personnes en situation de handicap;

Cerner les mesures susceptibles d'AMÉLIORER dans le temps la présence et l'inclusion des personnes en situation de handicap dans les contenus médiatiques par l'élaboration et l'implantation de « politiques médiatiques » inclusives favorisant une pleine participation sociale des groupes concernés.

Pour citer ce document
DOI : 10.5281/zenodo.7764229

CC BY 4.0

[Conditions d'utilisation et crédits](#)

UQAM | Chaire de recherche du Canada
sur les médias, les handicaps
et les (auto)représentations
FACULTÉ DE COMMUNICATION
Université du Québec à Montréal

/bin
Bureau des
initiatives
numériques

Chaires de recherche
du Canada

Canada Research
Chairs

Canada

1) Nom

Case ouverte

Rôle(s)

2) Création

Case à cocher

3) Illustration / Dessin

Case à cocher

4) Réalisation

Case à cocher

5) Scénarisation

Case à cocher

Type d'incapacité (membre de la production) (Statistique Canada)

6) Incapacité sensorielle

Case à cocher

7) Incapacité physique

Case à cocher

8) Incapacité liée à la douleur

Case à cocher

9) Incapacité liée à la santé mentale

Case à cocher

10) Incapacité cognitive

Case à cocher

11) Incapacité inconnue

Case à cocher

12) Neurodiversité (membre de la production)

Case à cocher

12B) Sourditude (membre de la production)

Case à cocher

13) La production médiatique contient un personnage en situation de handicap qui est inspiré de ou qui (re)présente un proche/membre de la famille du membre de la production

Case à cocher

14) Notes sur le membre de la production

Case ouverte

15) Problèmes avec le membre de la production

Case ouverte